

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Анвар Журакулович Яхшиев,
тарих фанлари номзоди,
Давлат солиқ кўмитаси хузуридаги
Фискал институт доценти
anvarfavran@rambler.ru

ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

For citation: Anvar J.Yakhshiyev, SOME ASPECTS OF ANCIENT RELIGIOUS BELIEFS IN NORTH BAKTRIA. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.40-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758069>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Шимолий Бактрияда антик давр диний эътиқодларининг ўзига хос хусусиятлари кушонлар даври мисолида тангашунослик, ҳайкалтарошлик, тасвирий санъат ҳамда дафн маросимлари билан боғлиқ анъаналарга, ашъвий далиллар ва археология маълумотларига таянган ҳолда очиб берилган.

Ўрганиш объекти сифатида Шимолий Бактрия, унинг муҳим таркибий қисми бўлган Сурхон воҳаси танланиб, қўшни ҳудудлар моддий маданияти билан қиёсий таҳлил амалга оширилган, эътиқодий масалаларнинг ўзига хос хусусиятлари мазкур ҳудудда олиб борилган узоқ йиллик илмий изланишлар натижасида олинган маълумотлар таҳлиliga таянган ҳолда тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: шимолий Бактрия, Сурхон воҳаси, тангашунослик, ҳайкалтарошлик, тасвирий санъат, дафн маросимлари.

Анвар Журакулович Яхшиев,
кандидат исторических наук,
доцент Фискального института
при Государственном налоговом комитете
anvarfavran@rambler.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются некоторые особенности античных религиозных верований Северной Бактрии, основанные на традициях нумизматики, скульптуры, изобразительного искусства и погребального обряда, вещественных свидетельствах и данных археологии на примере кушанского периода.

В качестве объекта исследования была выбрана Северная Бактрия, важной частью которой является Сурханский оазис. Проведен сравнительный анализ материальной культуры соседних регионов. Специфика религиозной проблематики изучена на основе анализа данных, полученных в результате многолетних научных исследований региона.

Ключевые слова: северная Бактрия, Сурхандарьинский оазис, археология, скульптура, изобразительное искусство, погребения.

Anvar J.Yakhshiyev,
Associate professor (PhD) Fiscal Institute under the State
Tax Committee of the Republic of Uzbekistan
anvarfavran@rambler.ru

SOME ASPECTS OF ANCIENT RELIGIOUS BELIEFS IN NORTH BACTRIA

ABSTRACT

The article reveals the peculiarities of the religious beliefs of ancient Bactria in Northern Bactria, based on the traditions of archeology, sculpture, fine arts and funerals, material evidence and archeological data on the example of the Kushan period.

Northern Bactria, an important part of which is the Surkhandarya oasis, was selected as the object of study, and a comparative analysis of the material culture of neighboring regions was carried out, the specific features of religious issues were studied based on the analysis of data obtained as a result of many years of scientific research conducted in this region.

Index Terms: northern Bactria, Surkhandarya oasis, archeology, sculpture, fine arts, burials.

1. Долзарблиги:

Диний эътиқодлар масаласи ҳар бир давр ва жамиятнинг руҳини белгилаган. Инсонлар маънавияти, тинчлик-осойишталик, бағрикенглик ёхуд уруш-талашлар, босқинлар, ўзаро тоқатсизлик иллатлари аксарият диний эътиқодлар билан ҳам бевосита, ҳам билвосита боғлиқ бўлган. Шу боисдан жамиятни ўрганишда унда амал қилган эътиқодлар масаласини назардан қочирмаслик муҳим ҳисобланади. Гап минтақамизда кечган қадимги даврлар ҳақида кетар экан, ушбу масаланинг аҳамияти янада ортади. Турли объектив ва субъектив омиллар туфайли ўрганилаётган даврга оид ёзма манбалар бизгача деярли етиб келмаган, келганлари ҳам узук-юлуқ маълумотлардан иборат бўлиб, тўлақонли тасаввур ҳосил қилиш имконини бермайди. Диний эътиқод билан боғлиқ моддий-ашёвий манбалар эса нисбатан кўпроқ қўлга киритилган ва жамиятда кечган ижтимоий-маданий жараёнлар ҳақида муайян ҳулоса чиқариш имконини беради. Турли маҳаллий ва ажнабий сулолалар ҳукмронлиги остида бўлган Бактрия давлати, унинг муҳим таркибий қисми бўлган Шимолий Бактрия ҳудудининг асосий қисми Ўзбекистон жанубига тўғри келади ва антик даврда мазкур ҳудудда кечган диний эътиқодларнинг ўзига хос жиҳатларини ўрганиш, мавжуд илмий тадқиқотлар натижаларини умумлаштириш юртимизнинг антик давр тарихи ва маданиятининг муайян саҳифаларини тўлдиришга хизмат қилиб, долзарб аҳамият касб этади.

2. Методлар:

Шимолий Бактрияда антик давр диний эътиқодларининг ўзига хос хусусиятлари моддий ва маънавий манбаларга, тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда, тарихийлик, изчиллик, узвийлик, холислик ва қиёсий таҳлил методлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Бутун қадимги дунёда бўлгани сингари Шимолий Бактриянинг ҳам ижтимоий ва маънавий ҳаётида диний мафқуранинг аҳамияти катта бўлган. Тарихан олиб қараганда мил.авв. I мингйилик ўрталаридан бошлаб Ўрта Осиё ҳудудларида зардуштийлик дини кенг тарқалади. Зардуштийлик аҳамонийлар даврида Эронда қонунийлашгани сингари Бактрияда ҳам изчил шаклда бўлганлиги эҳтимолдан холи эмас. Ўрта Осиёда бу диннинг ўзига хос

маҳаллий кўринишлари мавжуд бўлиб, бу кўринишлар, айниқса, кўмиш маросимларида кучлироқ кузатилади.

Бактрия-Тохаристон ҳудудларидан очилган кўмиш маросимларига оид иншоотларни икки гуруҳга: ўтроқ ва кўчманчи аҳоли ёдгорликларига ажратиш мумкин. Кўчманчи аҳоли ёдгорликлари, асосан, мозор-кўрғонлардан иборат бўлиб, улар кўпроқ қўшни Тожикистон ҳудудларида (Тўпхона, Аруктов, Тулхар, Султонобод ва бошқ.) ўрганилган[1]. Ўтроқ аҳолининг кўмиш маросимларига оид иншоотлари эса кўпроқ Сурхондарё ҳудудларида (Далварзин, Кўҳна Термиз, Ялангтўштепа, Зартепа, Қоратеп, Холчаён ва бошқ.) ўрганилган[2].

Шимолий Бактриянинг қатор антик давр ёдгорликларида аниқланган кўмиш маросимларига оид маълумотлар бу ҳудудларда Авесто ўғитларига амал қилинганлигидан далолат беради. Бу таълимотга кўра, шаҳар атрофларида махсус бино «ката» (дахма)лар бунёд этилиб, бу биноларда марҳумнинг жасади маълум муддат сақланган. Марҳумларнинг йиллик байрами Фравартикан кунлари эса бу ерга овқатлар қўйилиб, чироқ ёқилган. Айнан шунга ўхшаш дахма кўҳна Кампиртепа атрофидан топиб ўрганилган[3]. Сўнгра зардуштийлик анъанасига кўра, марҳумнинг жасади суякларни этдан тозалаш мақсадида катадан узоқроқда, очиқ жойга қўйилган. Орадан бир йил ўтиб суяклар этдан тозалангач, улар махсус бино – наусларга дафн этилган. Бундай науслар Далварзинтепа, Ялангтўштепа, Кампиртепа ёдгорликларидан топиб ўрганилган[4]. Бу науслардаги марҳумлар ёнига турли-туман буюмлар, сопол идишлар, тақинчоқлар, ойналар қўйилган, гарчи Авестода бундай кўрсатмалар мавжуд эмас. Бундай ҳолат нисбатан қадимгироқ, Авестогача бўлган даврга хос маҳаллий анъаналар (яъни марҳум ёнига турли буюмлар қўйиш) сақланиб қолганлигидан далолат беради. Бу анъаналар Бактриянинг бронза даври ёдгорликларида кўплаб учрайди[5].

Кейинги даврларда, хусусан, антик даврга келиб Бактрия ҳудудларига бошқа динлар ҳам кириб келади. Юнон-Бактрия ҳукмдорлари даврида булар Олимпия илоҳлари билан боғлиқ бўлиб, улар маъбуд – ҳомий сифатида шу давр тангаларида тасвирланган. Бу илоҳларнинг кўпчилиги юечжилар босқинидан сўнг ва кушонлар даврига келиб ўз аҳамиятини йўқотади. Тангашунослик ва ҳайкалтарошлик маълумотларига қараганда, уларнинг айримлари маҳаллий илоҳлар билан, мисол учун, Гелиос Михр билан, Геракл Охшо билан, Ника Ванинда билан ва ҳ.к. аралашиб кетади[6].

Кушонлар даврига келиб Ўрта Осиёда, жумладан Бактрияда турли диний эътиқодлар ёйилади. Бу ўринда шуни таъкидлаш жоизки, Кушон ҳукмдорлари вазиятдан келиб чиқиб дин эркинлиги сиёсатини олиб борадилар. Чунки бу улкан салтанат турли диний эътиқодларда бўлган кўпгина халқлар ва элатлар бирлашмасидан иборат бўлиб, бу ҳолат ўзига хос диний сиёсат олиб боришни талаб этар эди. Айнан мана шу йўл билан турли халқларда норозилик уйғотмасдан сиёсий барқарорликни ушлаб туриш мумкин эди. Кушон тангаларида Авесто пантеони илоҳлари тасвирлари кўпчиликни ташкил этишини ҳисобга оладиган булсак, Ўрта Осиёнинг кўпчилик аҳолиси зардуштийликка сиғинганлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Булар: олов, подшо бахти ва ҳарбий шуҳрат илоҳи – Фарро, қуёш илоҳи – Михро, ой илоҳи – Мах, олов ва меҳнат илоҳи – Атшо, ғалаба ва зафарлар илоҳи – Орлагно, ҳосилдорлик илоҳи – Нана, сув илоҳи – Охшо, мўл-кўлчилик ва уй ўчоғи ҳомийси – Ордеҳши, шамол ва ҳаво офатлари илоҳи – Вадо ва бошқалардир[7].

Тангаларда тасвирланган илоҳларга берилган изоҳлар бактрия ёзувида битилган. Бу тангалардаги аёл ва эркак илоҳлар тик турган ҳолатда тасвирланган бўлиб, илоҳларнинг аёл ва эркак қиёфасида тасвирланиши илк бор кушонлар даврида кузатилади, яъни ундан олдинги даврлар учун хос эмас[5; 141].

Барча Ўрта Осиё халқлари эътиқод қиладиган юқоридаги илоҳлардан ташқари ҳар бир тарихий-маданий воҳанинг ўз маҳаллий илоҳи ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг тасвирлари кўп ҳолларда терракоталар орқали ифодаланади. Бу ерда кўпроқ аёл маъбудаларга эътиқод қилинади. Ҳар қайси ҳудудда ўзига хос илоҳлар тасвири учрайдики, улар шу ҳудуд аҳолисининг этник хусусиятларини ўзида акс эттиради. Бундай илоҳлар тасвирлари Бактрия ҳудудларида айниқса кенг тарқалган. Илмий адабиётларда улар «Бактриянинг Улуғ

Маъбудалари» деган ном олган[8]. Одатда, маъбудалар башанг кийимда, тик ёки ўтирган ҳолатда тасвирланади. Башанг кийим ва сокинлик ҳолати барча маъбудалар тасвирлари учун хосдир. Чунончи, Кушон даври усталари илгариги даврларда бўлгани сингари аёл танасининг гўзаллигини эмас, балки унинг маънавий камолотини акс эттиришга ҳаракат қилганлар. Бунда ҳар қайси маъбуда ўзига мос равишдаги вазифалар рамзига ажратилган. Турли-туман иконографик ҳайкалчаларнинг Шимолий Бактрия ҳудудларидан кўплаб топилиши фикримиз далилидир.

Бактрияда «Улуғ Маъбудалар» билан бирга, Юнон-Бактрия давлатини қулатиб, кейинчалик Кушон давлатига асос солган дашт қабилаларининг ҳомий илоҳлари бўлган эркаклар ва отликлар ҳайкалчалари ҳам кенг тарқалган. Афтидан, Кушон давлатининг асосчилари Герай ва Кужула Кадфиз тангаларига отликлар тасвирининг туширилиши ҳам шу билан изоҳланади. Кушонлар даврида Бактрия ҳудудларида бир неча маҳаллий илоҳларга сиғиниш эътиқоди ҳам тарқалган[2; 24-135.].

Кушонлар даврида Ўрта Осиё ҳудудларида буддавийлик эътиқоди ҳам ёйилади. Бу жараёнда кушонлар томонидан шимоли-ғарбий Ҳиндистоннинг қўлга киритилиши катта аҳамиятга эга бўлди. Чунки бу даврда айнан мана шу ҳудуд аҳолиси орасида Будда таълимоти кенг тарқалган эди. Ушбу барча ҳудудларнинг ягона давлат таркибига киритилиши, шунингдек, салтанат пойтахти Ҳиндистоннинг шимолий-ғарбига кўчирилиши буддавийликнинг бутун давлат ҳудудларига ёйилиши учун туртки бўлди.

Кушонлар даврида буддавийлик Ўрта Осиёга Афғонистон ва Жанубий Бактрия орқали кириб келади. Буддавий миссионерларнинг бир қисми бу ердан Парфия давлатининг шарқига – Марвга, бошқа бир қисми эса Термиз орқали Шимолий Бактрияга ёйиладилар. Археологик тадқиқотлар натижасига кўра, буддавий тарғиботчиларнинг Шимолий Бактрияга кўплаб кириб келиши милодий I асрга тўғри келади. Кўхна Термиздаги Қоратепа, Термиз яқинидаги Фаёзтепа, Айритом, Далварзин яқинидаги ибодатхоналарнинг бунёд этилиши ҳам айнан мана шу даврда содир бўлганлиги исбот талаб қилмайди[9].

Дастлабки даврларда Будда таълимоти шаҳар аҳолиси орасида кенг ёйилади. Шимолий Бактриядаги деярли барча шаҳарлар марказида Будда ибодатхоналари ва ступаларнинг мавжудлиги шунга далолат қилади. Мазкур эътиқод аста-секинлик билан қишлоқ аҳолиси орасида ҳам ёйила бошлайди. Қишлоқ манзилларидан Будда терракота ҳайкалчаларининг кўплаб топилиши ушбу жараёндан гувоҳлик беради.

Буюк Кушонлар ҳукмронлигининг охирига келиб, Шимолий Бактрия буддавийликнинг ўзига хос марказига айланади ҳамда бу дин мамлакатдан шимолий ҳудудларга – Чоч, Даван, Шарқий Туркистон, у ердан эса Мўғулистон ва Хитойга ёйилади. Айрим бактрияликлар буддавийлик динининг машҳур тарғиботчиларига айландилар. Улар ўзларининг диний билимларига таяниб Ҳиндистондаги ушбу дин тарғиботчилари билан бемалол беллаша олар эдилар. Хусусан, манбалар Тоҳаристонлик машҳур буддавийлик тарғиботчиси Гхошан ҳақида маълумот берса, Тибет солномаларига кўра, у Кушон подшоси Канишка томонидан ташкил этилган буддавийлар кенгашида иштирок этган. Термизлик яна бир буддавийлик тарғиботчиси Дхармамитра ҳақидаги маълумотлар ҳам ёзма манбаларда тилга олинади[5; 143].

Ҳозирги кунда Сурхондарё вилояти ҳудудларида кўплаб буддавийлик иншоотлари аниқланган. Термиз яқинидаги Қоратепа ибодатхонаси Бактриядаги буддавийлик иншоотлари орасида алоҳида аҳамиятга эга. У Шимолий Бактриядаги Будда динининг ўзига хос марказларидан ҳисобланади. Ёдгорлик ўнлаб алоҳида мажмуалардан ташкил топган. Уларнинг ҳар бири ғор шаклидаги ибодатхоналардан иборат бўлиб, улар айланма коридорлар, ер усти ҳовлиси ва ибодатга оид турли иншоотларга эга. Ибодатхона деворларига буддавийлик билан бевосита боғлиқ турли тасвирлар туширилган. Токчаларга эса Будда ва бодисатванинг ҳайкаллари ўрнатилган[10].

Қоратепа яқинида ўта аҳамиятли яна бир буддойлик иншооти – Фаёзтепа харобалари жойлашган. Ушбу иншоот ибодатхона, монастыр ва хўжалик қисмларидан иборат. Ибодатхона катта ҳовлидан иборат бўлиб, деворлар бўйлаб айвонлар жойлашган. Ҳовли деворлари турли

тасвирлар билан безатилган. Ибодатхона деворларида тасвирлар бор. Шу ерда турли хайкаллар ҳам жойлашган. Монастир қисмида диний таълимотлар ўргатилган ва дарслар олиб борилган. Хўжалик мажмуасида овқат тайёрланган, нон ёпилган, хоналарда эса озик-овқат маҳсулотлари сақланган. Фаёзтепа мажмуининг марказий бўғинини эса ҳовли марказидаги улкан ступа ташкил қилади[5; 144].

Термиз яқинидаги яна бир улкан буддавийлик иншооти Айритомда жойлашган. Бу унча баланд бўлмаган тўғри бурчакли пойдевор устидаги тўртбурчак иморат бўлиб, унинг олдида деворлари фриз билан безатилган яна бир бино жойлашган. Фризда турли тасвирлар, хусусан, лютна, барабан, арфа ва флейта чалиб турган мусиқачилар тасвирлари туширилган.

Шўрчи туманидаги кўхна Далварзинтепадан шимолда яна бир бетакрор Будда ибодатхонаси очиб ўрганилган. Ушбу мажмуанинг марказий қисмини уч томондан тўғри бурчакли даҳлизлар билан ўраб олинган ступа ташкил қилади. Шимолий даҳлиз муқаддас саналган ва бу ерда Будданинг лойдан ишланган улкан хайкали жойлашган. Бу ердаги ибодатхонанинг деворларига ҳам турли тасвирлар туширилган. Ўзига хос томони шундаки, бу ерда нафақат буддавийлик дини билан боғлиқ тасвирлар ва хайкаллар, балки хукмдорлар ва уларнинг яқинларининг хайкаллари ҳамда тасвирлари ҳам мавжуд. Бу ерда Будда ва илоҳларнинг тасвирлари дунёвий кишиларнинг тасвирлари билан биргаликда тасвирланиши ўта аҳамиятлидир[11].

Кушон давлати аҳолисининг унчалик катта бўлмаган бир қисми насронийлик динига эътиқод қилишган. Бу ҳақда милоннинг III–IV асрларига оид арман ва сурия манбалари ишончли маълумотлар беради. Аммо бу ҳудудларда ушбу диннинг ёйилиш даражаси ҳақида аниқ бир фикр айтиш мушкул. Боиси Шимолий Бактриядан ҳозирча кушон даврига оид насроний ибодатхоналар қолдиқлари аниқланмаган. Кушонлар даврининг охирларига келиб бу ҳудудларда монийлик дини тарафдорлари ҳам пайдо бўлади.

Кушон даври кўмиш маросимлари ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Бу даврда Бактрияда дафн этишнинг икки хил шакли кенг ёйилган. Биринчисида тўғри бурчакли қабрлар одатда хом ғиштлар билан қопланган. Марҳумлар узаласига ётқизилиб, ёнига турли қабр ашёлари, марҳумнинг оғзи ёки кўкрагига эса тангалар қўйилган. Мил.авв. I ва мил. I асрларга оид шундай қабрлар Айритом, Тўпхона ва Тулхор (Кофирнихон воҳаси)дан топилган.

Мурдани сўнгги йўлга кузатишнинг иккинчи кўриниши – бу аввалдан тозаланган суякларни дахмаларга дафн этиш билан боғлиқ. Милоннинг I–II асрларида кенг ёйилган ушбу дафн анъаналари Бандихон ва Далварзинтепада аниқланган. Иккала шакл ўртасидаги бундай фарқланиш Шимолий Бактрия аҳолиси ўртасида диний тасаввурларнинг ўзгариши билан боғлиқ эканлиги шубҳасиз. Зардуштийлик дини ва анъаналарининг кучайишидан далолат берувчи дахмаларга, катта қабрлар ва идиш – хумларга дафн этиш одатлари гарчи Бактрия ҳудудларида нисбатан кам бўлиб, асосан, Парфия, Хоразм ва Суғд ҳудудларида кенг тарқалган. Бактриянинг кўчманчи аҳолиси эса майитларни аввалгидек мазор-қўрғонларга дафн қилганлар.

4. Хулосалар:

Хуллас, антик давр Шимолий Бактрия аҳолиси ўзига хос дафн маросимларини ишлаб чиққанлар. Дафн маросимлари билан боғлиқ иншоотлар бу ҳудуддаги тарих, дин тарихи, моддий ва маънавий маданият тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўтроқ аҳолининг дафн иншоотлари шакли ва тузилиши жиҳатидан турли-тумандир. Бу иншоотлар оддий чуқурлардан тортиб, маҳобатли мақбараларгача бўлган ёдгорликларни ўз ичига олади. Турли-туманлиги жиҳатидан Бактрия-Тоҳаристоннинг дафн иншоотлари Ўрта Осиёнинг бошқа тарихий-маданий иншоотларига нисбатан устун туради.

Диний эътиқодлар жамият маънавий камолотининг бош омили бўлса, антик даврнинг энг гуллаган босқичи бўлмиш кушонлар даврида диний эътиқодларга эркинлик берилиши ўлкадаги сиёсий барқарорликни таъминлашда муҳим омил вазифасини ўтаган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию // МИА. – 1966. – №136. (Mandelstam A.M. Nomads on their way to India).
2. Пугаченкова Г.А. О культах Бактрии в свете археологии // ВДИ. – 1974. – №3. (Pugachenkova G.A. About Bactria cults in the light of archeology).
3. Ртвеладзе Э.В. Дальварзинский наус // Дальварзинтепе – кушанский город на юге Узбекистана. – Т., 1978. (Rtveladze E.V. Dalvarzin naus // Dalvarzintepe - Kushan city in the south of Uzbekistan).
4. Ртвеладзе Э.В. Могильник кушанского времени у Ялангтуштепе // СА. – 1983. – №1. (Rtveladze E.V. Kushan time burial site at Yalangtushtepe).
5. Яхшиев А. Шимолий Бактриянинг тарихи ва маданияти (милоддан аввалги III – милодий IV асрлар Сурхон воҳаси маълумотлари асосида). Тарих фанлари номзоди диссертацияси. – Т., 2002. – Б. 140. (Yakhshiev A. History and culture of Northern Bactria (on materials of Surkhan valley III century BC - IV century AD). D. thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences).
6. Яхшиев А. Шимолий Бактриянинг тарихи ва маданияти (милоддан аввалги III – милодий IV асрлар Сурхон воҳаси маълумотлари асосида). Тарих фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Т., 2002. – Б. 22. (Yakhshiev A. History and culture of Northern Bactria (on materials of Surkhan valley, III century B.C. - IV century A.D.). Candidate of History Dissertation).
7. Пугаченкова Г.А. Образы божеств в культуре Тохаристана времени кушан // Краеведени Сурхандарьи. – Т. 1989. – С. 20-42. (Pugachenkova G.A. Images of deities in Tokharistan culture at the time of Kushans// Kraevedeni Surkhandarya).
8. Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы кушанской Бактрии. Погребальный обряд. – М., 1984. (Litvinsky B.A., Sedov A.V. Cults and rituals of Kushan Bactria. Funeral rites)
9. Пугаченкова Г.А. Далварзинтепе и некоторые общие вопросы истории и культуры Северной Бактрии // Далварзинтепе – кушанский город на юге Узбекистана. – Т., 1978. – С. 176-222. (Pugachenkova G.A. Dalvarsintepa and some general questions of history and culture of Northern Bactria // Dalvarsintepa - Kushan city in the South of Uzbekistan).
10. Пугаченкова Г.А. Новые данные о художественной культуре Бактрии // Из истории античной культуры Узбекистана. – М., 1973. – С. 78-129. (Pugachenkova G.A. New data about Bactria art culture // From history of antique culture of Uzbekistan.)
11. Лелеков Л.А. Вопросы интерпретации среднеазиатской коропластики эллинистического времени // СА. – 1985. – №1. – С. 55-61. (Lelekov L.A. Questions of interpretation of Central Asian coroplastics of Hellenistic time)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000